

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18080637>

HALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA FOLKLORIZMLAR

Nazarova Moxlaroyim Karimjonqizi

Andijon davlat universiteti Folklorshunoslik va dialektologiya

yoʻnalishi magistranti

moxlaroyimnazarova27@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada oʻzbek adabiyotining yetuk shoirasi Halima Xudoyberdiyeva ijodida folklorizmlarning badiiy-estetik va poetik funksiyalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida folklorizm tushunchasining nazariy asoslari, shoiraning sheʼriy matnlarida xalq ogʻzaki ijodi unsurlarining obraz, ramz va timsollar orqali ifodalanish xususiyatlari ochib beriladi.

***Kalit soʻzlar:** folklorizm, Halima Xudoyberdiyeva, xalq ogʻzaki ijodi, poetika, ramz, obraz, milliy tafakkur.*

АННОТАЦИЯ

В статье проводится научно-теоретический анализ художественно-эстетических и поэтических функций фольклоризмов в творчестве известной узбекской поэтессы Халимы Худойбердиевой. Рассматриваются теоретические основы понятия фольклоризма, особенности художественной трансформации элементов устного народного творчества в поэтических текстах поэтессы. Обосновывается мысль о том, что фольклоризмы являются важнейшим компонентом индивидуальной поэтики Х. Худойбердиевой.

Ключевые слова: фольклоризм, Халима Худойбердиева, устное народное творчество, поэтика, образ, символ.

ANNOTATION

This article presents a scientific and theoretical analysis of the artistic, aesthetic and poetic functions of folklorisms in the works of the prominent Uzbek poetess Khalima Khudoyberdieva. The study examines the theoretical foundations of folklorism and reveals the ways in which elements of oral folk tradition are artistically transformed through images, symbols and motifs in the poet's works. The article argues that folklorisms constitute an essential component of Khudoyberdieva's individual poetic style.

Keywords: folklorism, Khalima Khudoyberdieva, folklore, poetics, image, symbol.

Kirish

XX asr o'zbek she'riyatida milliylik masalasi adabiy-estetik jarayonning muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu jarayonda xalq og'zaki ijodi an'alariga tayanish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, adabiyotimiz tarixida o'z o'rmi va mavqeyiga ega adiblar asarlaridagi folklorizmlarni tadqiq etish muammosi bo'yicha e'tiborga molik ishlar qilinmoqda hamda bu jarayonni yana ham jadallashtirish zarurati sezilmoqda. Halima Xudoyberdiyeva ijodi ana shu yo'nalishda alohida e'tiborga loyiq. Jumladan, Z.Eshanova, R.Abduvaxidova, B.Nusratov kabilar Halima Xudoyberdiyeva ijodidagi folklorizmlarni o'rgangan. Z.Eshanova "Halima Xudoyberdiyeva ijodida baxshiyonalarni struktural tahlil qiladi", R.Abduvaxidova "Halima Xudoyberdiyeva ijodida ayol obrazi va milliy o'zlik ifodasini tadqiq qiladi", B.Nusratov "Halima Xudoyberdiyeva ijodining o'rganilishini she'rlari misolida tahlil qiladi. Biroq Halima Xudoyberdiyeva ijodidagi baxshiyona asarlar maxsus tadqiq etilgan emas. Biz ushbu maqolamizda ayni shu dolzarb vazifani struktural, germeneytik tahlil metodlaridan foydalangan holda amalga oshirishni maqsad qildik.

Asosiy qism.

Folklorizm yozma adabiyotda xalq og‘zaki ijodi an‘analarining ijodiy talqini sifatida namoyon bo‘ladi. Folklorizmlar badiiy asarlarda ikki xil holatda mujassam bo‘ladi: oddiy va murakkab folklorizmlar. Oddiy folklorizmlar - biror yozuvchi yoki shoir ijodida xalq maqol va matallari, yumuk ifodalari, og‘zaki nutq uchun xos tarkibda oborotlarning kullanilishidan tashkil topadi. [1.346] Shoira folklor unsurlarini poetik qayta ishlash orqali zamonaviy mazmun bilan boyitadi.

Akam minib, balki bir kun sizday chavondoz bo‘lar
Hayot qiziq, esar ekan so‘ningsiz yillar epkini,
Chavandozlar ketar ekan, chavandozlar tug‘ilar.
Ammo, toylar ot bo‘lguncha yuraklar lat bo‘lar, deb
Onam yo‘qlar yo‘qlovlarda, siz yodiga tushganda.
Yillar o‘sha ukalarim takrorlab yurar mendek:

“Biz otamdan ayrilganmiz oq olmalar pishganda” ushbu misralar orqali oddiy folklorizmlardan biri bo‘lgan xalqimizning mazmunli maqoli ya‘ni “*Otning o‘rnini toy bosar*” nozik misralar orqali ifodalangan. Ya‘ni otaning o‘rni oilada qanday muhim ekanligi hamda uning o‘rnini faqatgina o‘z o‘g‘illar, naslining davomchilari, bosa olishini o‘zbek xalq maqoli orqali she‘rga ustalik bilan joylashtira olgan. Qolaversa, bir qancha she‘rlarida ham mohirlik bilan maqollar va matallarni singdira olgan.

Murakkab folklorizmlar. Bular o‘zlarining tabiati, badiiy asarda boshqargan funksiyalariga qarab, uch tipga bo‘linadi. Bu uch tipdan qay biriga murojaat qilinishiga qarab ijodkorning folklorga bo‘lgan munosabati, uni tushunish darajasi va uslubi, folklor janrlarining badiiy uylaridan foydalanishga olishdagi hosliklari, bu masaladagi ijodkorlarning bir-birlari bilan tipologik o‘xshashlik hamda farqlanishlari aniqlanadi. Murakkab folklorizmlarning quyidagicha turlari mavjud: 1. Analitik

folklorizmlar- asarning badiiy to‘qimasi , yetakchi g‘oyasi bilan organik birikib keta olmasligi jihatidan xarakterlanadi. Ijodkor o‘z asariga o‘z o‘rni bilan folklordagi biror motiv yoki syujetni qistirib ketadi va shu orqali o‘zi tasvirlamoqchi bo‘lgan epizodga falsafiy-didaktik ruh bag‘ishlashga, tasvirning emotsionalligini oshirishga erishadi. Halima Xudoyberdiyeva ijodida ham analitik folklorizm katta o‘rin egallaydi. Misol tariqasida Burch she‘rida shoira shunday yozadi:

Burch

Navro‘zi **bahor**ga “qol” deb o‘tindim,

U dedi: “Yo‘q, jonim, ketmasam bo‘lmas”

Izg‘irinli **qish**ga “ket” dedim loqayd,

U kinoya bilan “ketmasman”, dedi.

Bola, tushginangni borib suvga ayt,

Burchim, burchimni tark etmasman, dedi.[2.25]

Ushbu she‘rda bahor fasliga qol deb murojaat qilishi uning esa o‘z o‘rnini qishga bo‘shatib berishi bizga “Xous va Kosmos kuchlari”ga ishora sifatida olishimiz mumkin. Shoira shu qadar ustalik bilan folklor motivi bo‘lgan, yozuvlik va yaxshilikni o‘z she‘rlariga analitik folklorizm orqali singdirgan.

Shuningdek, shoira o‘z she‘rlarida bir qancha razmlarni ham qo‘llagan . “Qumsash”, “Cho‘qqi”, “Bo‘shatilgan ot” she‘rlarida ot ramzini qo‘llagan. Bilamizki, ot-murod ,maqsad ramzi. Lirik qahramon ham o‘z maqsadlari yo‘lida murodiga yetish uchun ot obrazini keltirgan.[3.110]

Biz olmamiz shoxlardagi, to‘kmasinlar, aytingiz,

Daryo bo‘lar ko‘z yoshimiz, cho‘kmasinlar, aytingiz.

G‘o‘rmiz hali aytingki, g‘o‘r mevani uzmaylar,

Go‘dakning ham tonggi shirin uyqusini buzmaylar.[4.103] Shomirza Turdimov.

“O‘zbek xalq qo‘shiqlarida ramz” kitobida Olma ramziga shunday izoh beradi: olma - farzand, muhabbat, sevgi ramzi. Ushbu misralarda *G‘o‘rmiz hali aytingki, g‘o‘r mevani*

uzmaylar, go‘rlik holati uning hali sevgi va muhabbat ya’ni oilaga tayyor emasligi belgisi sifatida olish mumkin.

Shoira ijodida “ona”, “beshik”, “yo‘l”, “qush”, “tuproq”, “o‘choq” kabi obrazlar folklor ildizlariga ega bo‘lib, chuqur ramziy ma’noni ifodalaydi. Ona obrazi xalq qo‘shiqalaridagi muqaddas timsol sifatida talqin qilinib, mehr, sabr va sadoqat g‘oyalarini mujassamlashtiradi. Beshik obrazi esa nasl davomiyligi, poklik va milliy qadriyatlar ramzi sifatida tasvirlanadi.

Qush obrazi shoiraaning she’riyatida erkinlik, orzu va ruhiy parvoz timsoli bo‘lib, insonning ichki kechinmalari bilan uzviy bog‘lanadi. Yo‘l obrazi esa taqdir, hayot sinovlari va insonning ma’naviy kamolotini ifodalaydi. Bu timsollar folklor tafakkuriga xos bo‘lib, Xudoyberdiyeva ijodida individual poetik talqin orqali boyitiladi. Shoira she’riyatida maqol va matallar ko‘pincha bilvosita, yashirin shaklda namoyon bo‘ladi. Xalq donishmandligiga tayangan holda sabr, matonat, vatanparvarlik, insoniylik kabi g‘oyalar lirika bilan uyg‘unlashadi. Natijada folklorizmlar badiiy matnning emotsional ta’sirchanligini kuchaytiradi, poetik tilini boyitadi va milliy o‘zlikni ta’kidlaydi.

Xulosa

Halima Xudoyberdiyeva ijodida folklorizmlar shoiraaning badiiy dunyoqarashini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Folklor obrazlari, ramzlar va xalqona iboralar orqali shoira milliy ruhni, tarixiy xotirani va estetik qadriyatlarni yuksak badiiy darajada ifodalaydi. Halima Xudoyberdiyeva folklori zamonaviy she’riyat bilan uyg‘unlashtirib, o‘zbek adabiyotida o‘ziga xos poetik uslub yaratgan. Shoira ijodida folklor unsurlarining o‘rni yuqori ekanligida milliy ruh tushunchalarini yuksak qadrlaganligi bilan baholash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sarimsoqov.B. XX asr O‘zbek folklorshunosligi antologiyasi . “Folklorizmlar tipologiyasi masalasiga doir” maqola - Toshkent: 2017
2. Xudoyberdiyeva H. “Ilk muhabbat” kitobi Toshkent, 1968 y
3. Turdimov.SH “O‘zbek xalq qo‘shiqlarida ramz” Toshkent,
4. Xudoyberdiyeva.H . “Oq olmalar” kitobi Toshkent, 1973 y
5. Adabiyotshunoslikka kirish, T.Boboyev O‘qituvchi,. 1995;
6. “Adabiyot nazariyasi asoslari”, D.Quronov. – Toshkent: Akademnashr, 2018
7. Rahimjonov.N, Hamidova. M “Halima Xudoyerdiyeva lirikasi”, “Fan” 2004
8. Saylanma, H.Xudoyberdiyeva, “Sharq” 2000
9. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/halima-xudoyberdiyeva-sherlar.htm>